

GUÍA PARA LAS CLASES PRÁCTICAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

**Editado por: Paulina Guarderas (M. Sc.) y
Camilo Andrés Rosero-Gómez**

Módulo 1: Interfaz QGIS 3.16

Carrera de Biología

Universidad Central del Ecuador

2022

Una breve introducción al programa QGIS

A lo largo de este taller le enseñaremos cómo utilizar QGIS de manera fácil y eficiente. Si es nuevo en el uso de los SIG, le enseñaremos lo que necesita para iniciarse en esta tecnología, si usted es un usuario más experimentado le mostraremos cómo el programa QGIS satisface las funcionalidades que usted espera de un programa SIG.

Módulo 1: Interfaz QGIS 3.16

Objetivo y resultado del aprendizaje

En este módulo vamos a dar una introducción de la plataforma QGIS y su interfaz.

Al finalizar esta práctica el estudiante estará en capacidad de instalar el programa en su computador, identificar correctamente los elementos de la pantalla de QGIS y conocer su funcionalidad, además será capaz de insertar archivos shapefiles en QGIS.

Lección 1.1. Instalación del programa QGIS

El programa QGIS es interoperable, es decir se puede utilizar en distintos sistemas operativos: MS Windows, Mac OS X y Linux. Según el interés o el tipo de sistema operativo que tenga el usuario deberá Instalar el programa QGIS específico para cada necesidad. Las opciones de instalación se encuentran disponibles en la página de descarga del proyecto QGIS:

<https://download.qgis.org/es/site/forusers/download.html>

o versiones anteriores de aquí:

<https://download.qgis.org/downloads/>

Recursos:

Carpeta Lección N.1

Aignescens_utm17.shp

global90_ecuador_utm17s.tif

Lección 1.2. Añadir su primera capa vectorial y ráster

Añadir una capa vectorial

1. Abra el programa QGIS 3.16 (Desktop), obtendrá un mapa en blanco

2. Haga click en el ícono [Añadir capa vectorial] situado a la izquierda de la interfaz, en la barra de herramientas “Administrar capas”. Si es necesario **actívela** dentro del submenú [Barra de herramientas] en el menú [Ver] de la sección superior.

3. Se abrirá el “Administrador de fuentes de datos”, en la sección de Vector y en el apartado Fuente debe navegar a la carpeta Lección N.1 seleccionar el archivo **Aignescens_utm17.shp** y haga click en **Añadir** y luego **Cerrar**. Se abrirá un shapefile de puntos de distribución de la especie de *Atelopus ignescens*, el famoso jambato, recientemente redescubierto ya que se creía extinto.

Añadir una capa ráster

1. Haga click en el ícono [Añadir capa ráster]

2. Siguiendo el procedimiento anterior navegue a la carpeta Lección N.1 y seleccione el archivo **global90_ecuador_utm17s.tif** y haga click en **Añadir** y luego **Cerrar**.

Se puede visualizar los datos vectoriales (registros de *Atelopus ignescens*) sobre la capa ráster de altitud.

Lección 1.3 Identificar la interfaz QGIS

A continuación, se describen los diferentes componentes de la interfaz de visualización del programa QGIS.

1. Barra de herramientas principal
2. Área del mapa
3. Capas
4. Administrar capas
5. Barra de estado
6. Navegador

1 y 4. Barra de herramientas (principal) y Barra “Administrar capas” (lateral)

Todas las herramientas básicas que se utilizan en QGIS se pueden convertir en barras de herramientas. Por ejemplo, la barra de herramientas de Archivo permite guardar, cargar, imprimir e iniciar un nuevo proyecto. Es fácil personalizar la interfaz para visualizar solamente las herramientas más utilizadas por el usuario, añadiendo o borrando las barras de herramientas a través de la opción del menú [Ver] → **Barra de herramientas**.

Aunque no se visualicen las barras de herramientas específicas, las herramientas permanecen accesibles a través de las opciones de menú. Por ejemplo, si usted remueve la barra de herramientas de archivos, la misma que contiene el botón de guardar, usted puede seguir grabando su trabajo al seleccionar la opción **Proyecto** y luego seleccionar la opción **guardar**.

Explore las opciones:

Acercar zoom

Alejar zoom

Desplazar mapa

Identificar objetos espaciales

2. Área del mapa

En esta sección se despliega el mapa, es decir corresponde al área geográfica donde se ocurre el fenómeno espacial que es representado como objeto espacial en la plataforma QGIS.

3. Capas

Los SIG tienen características únicas, pueden desplegar información vertical, es decir, se puede desagregar la información espacial en distintas capas. Usted puede cambiar el orden de visualización de las capas al mover la distribución vertical según sea el objetivo del mapa.

En este panel se observa una lista de todas las capas disponibles que han sido desplegadas por usted en el programa. También se puede desplegar la información adicional que contiene cada capa al expandir los ítems que están resumidos, haciendo click en la flecha a la izquierda.

Al dar click derecho sobre cada capa se despliegan una serie de opciones que son útiles para conocer la información que contiene esa capa y editarla.

Explore:

- Mueva la capa ráster sobre la capa de puntos que están desplegadas en el programa y observe lo que ocurre en el área del mapa.
- De click derecho sobre la capa vectorial, en “Propiedades” pestaña “Información” se desplegarán datos importantes de cada capa, como el sistema de referencia de coordenadas, que se puede modificar en la pestaña “Fuente”
- Despliegue la información contenida en la capa ráster ▶ [global90 ecuador utm17s](#)

5. Barra de estado

Muestra información acerca del mapa activo, ayuda también a ajustar la escala y observar el cursor de coordenadas.

Explore las opciones:

- Mueva el cursor sobre el área del mapa, es decir recorra diferentes localizaciones en el área geográfica y observe cómo cambian las coordenadas geográficas sobre el área del mapa.

6. Navegador

Permite navegar fácilmente por su base de datos. Asegúrese que esté habilitado en el menú de [Paneles] en la opción [Ver] de la barra de herramientas principal:

Puede acceder a archivos vectoriales comunes (ej. archivos shape de ESRI o MapInfo), bases de datos (ej. PostGIS, Oracle, Spatialite o MYSQL Spatial) o servidores ráster (Tile servers) como Google Hybrid, Maps, Roads, etc.

Tarea en clase:

1. Active el complemento “Captura de coordenadas” en la opción [Complementos] → [Administrar e instalar complementos...] de la barra de herramientas principal.

2. Ubique en el área del mapa los cuatro registros más extremos de la especie *Atelopus ignescens*, y, utilizando la opción de captura de pantalla que se encuentra en barra superior de

herramientas, registre las coordenadas de cada uno de los registros más extremos de *A. ignescens* en la tabla que se encuentra a continuación. Deberá registrar dos tipos de coordenadas: coordenadas geográficas (en grados decimales) y coordenadas planas (UTM).

3. Utilizando el ícono observe la información de la localidad (locality) y el año de colección (year) que corresponde a las cuatro coordenadas anteriores y complete la información en la siguiente tabla:

Registros	Coordenada X (Decimallong)	Coordenada Y (Decimallat)	Coordenada X Longitud UTM	Coordenada Y Latitud UTM	Localidad	Año de colección
Registro más al Norte de la especie						
Registro más al Sur de la especie	-79.20071,-	4.54451,	699623.824,	9497436.154	Valladolid, Zamora Chinchipec Ecuador	1984
Registro más al Este de la especie						
Registro más al Oeste de la especie						